

Količine lesnih izdelkov v Sloveniji nekoč in danes – podatki Nomenklature industrijskih proizvodov (NIP)

dr. Daša Majcen

InnoRenew CoE

t: 040 282 944

e: dasa.majcen@innorenew.eu

innorenew.eu

Okoljski vidiki rabe lesa postajajo vse pomembnejši zaradi globalne podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti (Ripple idr., 2020). Slovenija z gozdom gospodari trajnostno (Veselič, 2008), saj so goloseki prepovedani, letno pa se poseka manj kot 50 % gozdnega prirastka (Pisek idr., 2023), kar pomeni, da lahko pridobljeni les smatramo kot obnovljiv material. Kljub temu ima Slovenija še precej neizkoriščenih potencialov za izboljšanje okoljskega odtisa lesne industrije v skladu s Strategijo razvoja Slovenije (Šooš idr., 2017), katere cilj je povečati BDP na ekvivalent emisij ogljikovega dioksida za vsaj 10 % do leta 2030. Skladiščenje ogljika v lesnih izdelkih ima lahko pri tem ključno vlogo (Združeni narodi, 2012), če bo industrija dajala prednost proizvodnji dolgotrajnih izdelkov, kot je npr. gradbeni les, in ne izdelkov s krajšo življenjsko dobo, kot je les za kurjavo ali papirni izdelki.

Poleg ugodnega okoljskega odtisa rabe lesa je pri nas proizvodnja lesnih izdelkov tudi pomemben sektor gospodarske dejavnosti. Panoga je sicer v zadnjih 30 letih po osamosvojitvi Slovenije doživela precejšen upad, a je kljub temu v letu 2022 predstavljala 2,5 milijarde EUR prihodkov (NIP, 2024). To pred-

stavlja dobrih 8 % celotnega BDP, ustvarjenega s predelovalnimi dejavnostmi, kar je več kot štirikratnik svetovnega povprečja, ki je pod 2 % (FAOSTAT, 2022). Glede na trenutne podatke izvažata Slovenija 40-% delež izdelkov z nizko dodano vrednostjo (okrogel les) in nizek delež (6–14 % glede na vrsto izdelka) izdelkov z visoko dodano vrednostjo (Sodja, 2018).

Zaradi omenjenega okoljskega in ekonomskega potenciala lesa v smislu prehoda v nizkoogljično družbo je pomembno razumevanje količine letno proizvedenih lesnih izdelkov. Trenutno dostopni podatki FAOSTAT o lesnih proizvodih so na voljo za kategorije žagan les, les za celulozo in plošče ter les za kurjavo in sekundarne papirne proizvode, ne pa tudi za sekundarne lesne proizvode. Schau idr. (2023) ter Kutnar idr. (2020) so raziskovali potencial slovenske lesnopredelovalne industrije za zmanjšanje okoljskega odtisa prek ukrepov politike. Identificirali so številne priložnosti, hkrati pa poudarili, da pomanjkanje podatkov o dejanskih proizvodih predstavlja omejitev tovrstnim študijam. V skladu s tem je bil primarni cilj raziskave prikaz omenjenih podatkov v zadnjih tridesetih letih, kar pomaga zapolniti trenutno vrzel in podpreti trajnostni razvoj

Slika 1: Proizvodnja celuloze v m³ glede na podatke NIP

lesnopredelovalne industrije ter tako okrepi njeno pripravljenost na prihodnost. Poleg tega bodo pridobljeni podatki omogočili vpogled v zgodovinske trende proizvodnje lesnih izdelkov in prikazali pretoke lesne surovine skozi gozdno-lesno vrednostno verigo v Sloveniji.

Količine lesnih proizvodov 1994–2021

Podatki so predstavljeni kot količine lesnih proizvodov treh podkategorij v obdobju 1994–2021. Kategorije lesnih proizvodov za kurjavo nismo vključili v prikaz, ker so se podatki izkazali za nezanesljive, predvsem zaradi drastičnih sprememb klasifikacije NIP v omenjenem obdobju.

Trendi zmanjševanja in povečevanja količin lesnih proizvodov v preteklosti so posledica številnih dejavnikov, kot so naravni procesi v gozdovih (npr. napadi podlubnikov, ekstremni vremenski pojavi, požari) in poslovno okolje (vladni ukrepi, trgovinska dinamika, zaprtja/odpiranja proizvodnih linij ipd.).

Proizvodnje kategorij izdelkov žaganega lesa so prikazane na Sliki 1 (žagani izdelki iglavcev, žagani izdelki listavcev in žagane plošče z zaobljenimi robovi). Proizvodnja žaganega lesa iglavcev in listavcev je bila do leta 2007 konstantna, nato se je do leta 2013 postopoma zmanjševala, v zadnjih desetih letih pa je sledila 3- do 4-kratna rast. Povpraševanje po lesu listavcev (temno zeleni pastel) stagnira po letu 2013. Plošč z zaobljenimi robovi (temno zelene) v klasifikaciji NIP po letu 2016 ni bilo več, zato te kategorije na grafu po letu 2016 ni.

Na Sliki 2 je razviden strm upad proizvodnje izdelkov celuloze po letu 2005, ki mu je sledil kratkotrajni vrh v letih 2007 in 2008. Skupna proizvodnja mehanične in kemične celuloze je padla s približno 180.000 m³ v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja na okoli 80.000 m³ leta 2020. Po letu 2007 se v Sloveniji zaradi stečaja proizvajalcev sulfitna kemična lesna celuloza ni več proizvajala.

Na Sliki 3 je sprva razvidna rast proizvodnje lesenih plošč do leta 2002 (s 400.000 m³ na 500.000 m³), ki ji je sledil padec po

Slika 2: Proizvodnja celuloze v m³ glede na podatke NIP

Slika 3: Proizvodnja lesenih plošč v m³ glede na podatke NIP

letu 2002 in nato ponovna rast po letu 2005. Zatem je prišlo do upada proizvodnje plošč vse do leta 2016 (okoli 300.000 m³), potem je bila spet zaznana rahla rast proizvodnje. V zadnjih letih beleži rast proizvodnja vlaknenih plošč in vezanega lesa, vse ostale so upadle. Proizvodnja ivernih plošč in furnirja se je po letu 2011 skoraj popolnoma ustavila.

Tokovi lesnih izdelkov v Sloveniji

Materialni tokovi lesnih proizvodov v Sloveniji so prikazani v obliki Sankeyjevih diagramov za leti 1994 in 2021 (Sliki 4 in 5). Tovrstni prikazi se pogosto uporabljajo na področju energije, materialov, denarnih tokov in odpadkov, nazorni pa so tudi za prikaz toka lesa kot surovine. Puščice prikazujejo premike dobrine iz enega stanja v drugo, pri čemer je širina puščic sorazmerna s pretokom dobrine oz. s m³ lesne surovine.

Sankeyjevi diagrami ne vključujejo lesa, s katerim se trguje izven meja Slovenije (uvoz in izvoz), temveč so omejeni na domače proizvode. Predstavljajo torej količine lesnih proizvodov, ki se pretvorijo v drug proizvod v proizvodnih procesih v Sloveniji. Čeprav je izrednega pomena, koliko domače surovine se pretvori v Sloveniji, se dejansko del surovine (in tudi del končnega proizvoda) izvozi, del pa uvozi (uvozno-izvozna bilanca), odvisno od tržnih cen, kar je treba upoštevati pri razlagi rezultatov.

Prva puščica v pastelnih barvah predstavlja obstoječe podatke o lesnih proizvodih. Naslednje tri puščice v kričeče rumeni, zeleni in rdeči barvi predstavljajo porabo lesnih proizvodov glede na namen. Tanjše puščice, ki iz omenjenih izhajajo v desno smer, predstavljajo količine primarnih lesnih proizvodov, skrajno desno pa so sekundarni proizvodi. S sivimi puščicami je prikazan ocenjen obseg izgub v fazi proizvodnje.

Primerjava let 1994 in 2021 razkriva, da je bilo v skupnem seštevku leta 2021 proizvedenih več lesnih proizvodov. Ta rast se odraža predvsem v proizvodih žaganega lesa iglavcev in lesa

za kurjavo. Povpraševanje po celulozi in ploščah stagnira, prav tako proizvodnja žaganega lesa listavcev.

Proizvodnja lesnih izdelkov iz lesa iglavcev je bila v letu 2021 (rumene puščice) precej večja glede na prejšnja leta (cca 1.000.000 m³ proti 400.000 m³). Količina proizvodov iz lesa listavcev (rumene puščice) je v celotnem opazovanem obdobju ostala nespremenjena, okoli 200.000 m³. Desk z zaobljenimi robovi po letu 2016 ni bilo več zaradi sprememb klasifikacije (Slika 1), kar bi lahko pojasnilo del povečanja žaganih proizvodov iz lesa iglavcev, ne pa celotnega. Količina furnirja se je v obdobju 2002–2008 povečala na več kot 100.000 m³ predelane lesa, nato pa močno padla, na okoli 10.000 m³ v letu 2021.

Primerjava v kategoriji les za kurjavo (rdeče puščice) je zapletena zaradi sprememb v klasifikaciji NIP, zaradi česar je trende težko oceniti. Kategoriji žagovina ter lesni odpadki in aglomerati sta bili prisotni le do leta 2007 s količinami proizvodov okoli 200.000 m³ in 300.000 m³ predelane lesa. Preostale tri kategorije lesa za kurjavo so lesna volna in lesna moka, lesni sekanci in delci ter peleti in drugi aglomerati. Prva od treh je zanemarljiva, saj količine nikoli ne presežejo 5.000 m³ proizvodov na leto. Druga je bila približno 100.000 m³ proizvodov do leta 2010, nato pa je močno zrasla na skoraj 1.000.000 m³ proizvodov po letu 2018. Kategorija peletov in drugih aglomeratov se v klasifikaciji NIP prvič pojavi leta 2016 in je od takrat zrasla s približno 100.000 m³ lesa na skoraj 200.000 m³ predelane lesa v letu 2021. V letih 2009–2017 v klasifikaciji NIP ni bilo kategorije za lesne pelete in brikete.

Najočitnejša sprememba pri izdelku kategorije celuloza in plošče (travnato zelene puščice) je opustitev proizvodnje ivernih plošč. Do leta 2009 je bilo proizvedene okoli 500.000 m³ celuloze, leta 2021 pa le še nekaj čez 200.000 m³. Proizvodnja vlaknenih plošč raste s cca 50.000 m³ proizvoda leta 1994 na cca 200.000 m³ proizvoda v letu 2021. Proizvodnja vezanega lesa je rasla s podobno časovno dinamiko, od začetnih 25.000 m³ do preko 100.000 m³ v letu 2021. Proizvodnja mehanske lesne

Slika 4: Tokovi lesnih proizvodov za leto 1994 v 1.000 m³

Slika 5: Tokovi lesnih proizvodov za leto 2021 v 1.000 m³

celuloze se je do leta 2012 gibala okoli 50.000 m³, nato pa je narasla na približno 200.000 m³. Nasprotno se je proizvodnja sulfidne kemične lesne celuloze, ki je bila še leta 2003 visoka (nad 400.000 m³), do leta 2007 popolnoma ustavila.

Podatki sekundarnih lesnih izdelkov (temno zelene puščice) nakazujejo upad proizvodov (50 %) v kategoriji leseno pohištvo. Prav tako so podoben upad doživela okna, vrata in opažne plošče, povečala pa se je proizvodnja palet. Povečala se je tudi proizvodnja končnih papirnih izdelkov, kjer pa je pomembno tudi dejstvo, da se je proizvodnja vhodne surovine (celuloze) močno zmanjšala. Sklepamo lahko, da Slovenija surovino za proizvodnjo končnih papirnih izdelkov pretežno uvažuje.

Razprava

Študija je omogočila vpogled v podatke NIP kot osnove za statistiko lesnih izdelkov. Glede na opažene trende v količinah proizvodov se je najbolj povečala kategorija žagan les ter lesni sekanci in iveri. Precejšnja rast je prisotna tudi v proizvodnji pelletov in drugih aglomeratov, nekoliko počasnejša pa je v kategoriji vezanih in vlaknenih plošč.

Priložnosti za domačo proizvodnjo ponuja proizvodnja furnirja, ivernih plošč in sulfidne celuloze, saj proizvodnja teh izdelkov bodisi stagnira ali pa je popolnoma prenehala. Poleg teh stagnira proizvodnja mehanske lesne celuloze, ki je premajhna, da bi zadostila naraščajočim potrebam industrije končnih papirnih izdelkov. Podobno velja za proizvodnjo žaganega lesa listavcev – velik odstotek gozdov v Sloveniji je listavcev, kljub temu pa je žaganega lesa listavcev malo in stagnira. Mednarodno so v porastu napredni materiali na osnovi lesa listavcev, kar bi bilo vredno izkoristiti tudi v Sloveniji.

Študija je pokazala upad proizvodnje končnih lesnih proizvodov v Sloveniji, kar verjetno nakazuje, da je gozdno-lesna veriga naravnana vse bolj izvozno. V prihodnje bi bilo dobro oživiti industrijo izdelkov z visoko dodano vrednostjo (stavbno pohi-

štvo, pohištvo) in zagotoviti, da se surovine za končne izdelke proizvajajo doma (iverne plošče, celuloza).

Ugotavljamo, da so podatki v povprečju kakovostni, z izjemo podatkov o proizvodih, namenjenih za kurjavo. Kljub težavam s kakovostjo podatkov se zdi, da proizvodnja izdelkov iz lesa za kurjavo narašča. V prihodnosti, ko se bo treba izogniti emisijam ogljika in ko bo treba izkoristiti vse prednosti ogljika, shranjenega v lesu, za zmanjševanje emisij, ni prostora za kurjenje lesa kot goriva. Vlada bi morala resno razmisliti o naraščajoči proizvodnji lesnih goriv v Sloveniji in sprejeti ukrepe za proizvodnjo drugih, trajnih lesnih proizvodov.

Poleg nezadovoljive kvalitete podatkov o lesu za kurjavo je pomankljivost študije tudi, da ne vključuje trgovinskih tokov. Da bi bolje raziskali priložnosti za slovensko domačo proizvodnjo in izboljšali robustnost pridobljenih podatkov, je pomembno v naslednjih fazah raziskati tudi trgovinske tokove. Vključitev uvoza in izvoza bo pomagala razjasniti proizvodne dinamike, na katere smo naleteli.

V prihodnje zbiralcem podatkov (EUROSTAT, SURS) svetujemo, naj se izogibajo prepogostim spremembam klasifikacije NIP (prerazvrščanje proizvodov, opuščanje/spreminjanje kategorij). Pri določanju kategorij, ki jih naj klasifikacija vsebuje, je potreben vnaprejšnji razmislek o pričakovanem razvoju lesnopredelovalne industrije in z njim povezanih kategorij proizvodov.

Zahvala

Avtorica se zahvaljuje za prejem sredstev Evropske komisije v okviru programa H2020-MSCA-IF-2020, Grant Agreement #101024687 in sredstev Evropske komisije za financiranje projekta InnoRenew Centra odličnosti (Grant Agreement #739574) v okviru programa Horizon 2020 Widespread-Teaming in Republike Slovenije (investicijsko financiranje Republike Slovenije in Evropski sklad za regionalni razvoj).

Viri:

- FAO STAT. (2022). The State of the World's Forests 2022: Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies. ISBN 978-92-5-135984-6
- Kutnar, A., Tavzes, Č., Schau, E., DeVallance, D., Kržič, A., Rwankuba, E., Skender, G. in Pezdir, M. (2021). Študija podnebnega svežnja »Fit for 55«. Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ljubljana.
- NIP. (2024). Prodaja industrijskih proizvodov in storitev po področjih in 2-mestni šifri dejavnosti CPA v letu 2022. <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H252S.px>
- Pisek, R., Nève Repe, A. in Guček, M. Indikator Agencije RS za okolje GZ03: Prirast in posek lesne zaloge. Zavod za gozdove Slovenije. <https://kazalci.arso.gov.si/sl/content/lesna-zaloga-s-prirastkom-posekom-5>
- Ripple, W. J., Wolf, C., Newsome, T. M., Barnard, P. in Moomaw, W. R. (2020). Opozorilo svetovnih znanstvenikov o podnebnih izrednih razmerah. *BioScience*, 70(1). doi: 10.1093/biosci/biz088
- Schau, E. M., Gavrič, I., Šušteršič, I., Prelovšek Niemelä, E., Dávid, B., Pečnik, J. G., DeVallance D. B. in Tavzes, Č. (2023). Modeliranje odziva

slovenske lesne industrije na Pariški sporazum o toplogrednih plinih in načrt zelenega prehoda EU »Fit for 55«. *Trajnost*, 15(10), 8376.

- Sodja, A. (2018). Prihodnost je v izdelkih z višjo dodano vrednostjo. *Glas gospodarstva*. <https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebina/GG/2018-februar/23-25-lesna%20industrija.pdf>
- Šooš, T., Lautar, K., Urbančič, H., Kobe Logonder, N., Kmet Zupančič, R. in Fajčič, L. (2017). Strategija razvoja Slovenije 2030. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ljubljana.
- Tavzes, Č. (2024). Analiza scenarijev uporabe lesa za zmanjševanje emisij TGP, Project Report, Innorenew CoE. Izola.
- Veselič, Ž. (2008). Forest management by mimicking nature: close-to-nature forest management in Slovenia: how to conserve forests by using them. Zavod za gozdove Slovenije.
- Združeni narodi. (2012). Land use, land-use change and forestry. V Report of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its Seventh Session, held in Durban from 28 November to 11 December 2011, 11–21. <https://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/10a01.pdf>

Izdelek: lopatka, les: robinija, avtor: Matija Praznik, Čar lesa 2024, foto: Boštjan Čadej